

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL DO ENFERMEIRO A PACIENTES COM DEMÊNCIA NA IDADE AVANÇADA

NURSE'S CARE CONTRIBUTION TO PATIENTS WITH DEMENTIA IN ADVANCED
AGE

Francisca Adrissa da Silva Lima¹

Caren Nádia Soares de Sousa²

Resumo: O objetivo deste trabalho foi analisar a importância da assistência do enfermeiro em pacientes com demência na idade avançada, uma vez que, a demência ocasiona no paciente, um declínio contínuo das funções básicas e cognitivas, o que representa, para o portador da demência, cuidadores e a família, de modo geral, alguns fatores de limitação, concernente à qualidade de vida de todos. O trabalho foi desenvolvido através de uma Revisão Integrativa da Literatura e a coleta de dados ocorreu entre os meses de janeiro a junho de 2024, nas bases de dados LILACS, SICLELO, nos portais CAPES, BVS e PUBMED, mediante o cruzamento dos seguintes descritores: “Cuidados de Enfermagem”, “Pessoa Idosa” e “Demência”, sendo analisados 06 estudos, com os seguintes critérios de inclusão e exclusão: artigos publicados em português na íntegra que retratem a temática referente à revisão integrativa e artigos publicados nos últimos dez anos. As intervenções de enfermagem evidenciadas na literatura foram: O cuidador familiar do paciente com demência e a vivência dos sentimentos; o conhecimento da equipe de enfermagem especializada em saúde mental sobre os cuidados adequados ao idoso portador de demência; a assistência da enfermagem para os familiares e os cuidadores de pacientes idoso com demência; e a importância da enfermagem como facilitadora na reabilitação do autocuidado com foco na SAE em pacientes com demência. Conclui-se com a realização deste estudo que há a possibilidade de uma melhor compreensão da verdadeira importância da aquisição de conhecimentos científicos inovadores e atuais, a respeito das demências diversas e a sua imensa conceituação para todos os profissionais enfermeiros, que são os profissionais que dão suporte e atendimento às pessoas idosas acometidas por essas doenças dando-lhes a devida atenção, suporte e assistências às famílias e proporcionando os cuidados integrais, no intuito de reduzir ao máximo, o sofrimento do doente e seus entes queridos tenham um estilo de vida mais equilibrado.

Palavras-chave: Atenção Primária. Assistência de enfermagem com foco na SAE. Demência. Saúde Mental

Abstract: The objective of this work was to analyze the importance of nursing care in patients with dementia in advanced age, since dementia causes the patient a continuous decline in basic and cognitive functions, which represents, for the person with dementia, caregivers and the family, in general, some limiting factors, concerning everyone's quality of life. The work was developed through an Integrative Literature Review and data collection took place between the months of January and June 2024, in the LILACS, SICLELO databases, on the CAPES, BVS and PUBMED portals, by crossing the following descriptors: “Nursing Care”, “Elderly Person” and “Dementia”, 28 studies being analyzed, with the following inclusion and exclusion criteria: articles published in Portuguese full articles that portray the theme relating to the integrative review and published the last fifteen years. The nursing interventions highlighted in the literature were: The family caregiver of the patient with dementia and the experience of feelings; the knowledge of the nursing team specialized in mental health about appropriate care for elderly people with dementia; nursing assistance for family members and caregivers of elderly patients with dementia; and the importance of nursing as a facilitator in the rehabilitation of self-care with a focus on SAE in patients with dementia. It is concluded by carrying out this study that there is the possibility of a better understanding of the true importance of acquiring innovative and current scientific knowledge regarding various dementias and their immense conceptualization for all nursing professionals, who are the professionals who give support and care for elderly people affected by these diseases, giving them due attention, support and assistance to their families and providing comprehensive care, with the aim of reducing as much as possible the suffering of the patient and their loved ones to have a more balanced lifestyle.

Keywords: Primary Care. Nursing care with a focus on SAE. Insanity. Mental health

¹ Bacharel em Enfermagem do Curso de Enfermagem do Centro Universitário da Grande Fortaleza – UNIGRANDE. E-mail: adrissalima123@gmail.com.

² Orientadora do Curso de Enfermagem do Centro Universitário da Grande Fortaleza – UNIGRANDE. E-mail: carensoares@unigrande.edu.br.

1 INTRODUÇÃO

Segundo a definição oficial da Organização Mundial da Saúde (OMS) e da Organização Panamericana de Saúde (OPAS), a Demência é uma síndrome que se caracteriza por um declínio da cognição humana, ou por alterações de comportamentos neuropsiquiátricos, em relação a um nível prévio de desempenho, importantes o suficiente para que haja interferência nas atividades cotidianas da pessoa afetada, como a capacidade funcional, na sua independência e que não são explicáveis por delirium (estado confusional agudo) ou doença psiquiátrica maior (OMS, 2023).

Para a Associação Brasileira de Neurologia, a demência é definida como uma condição na qual ocorre uma diminuição da cognição, quando comparado a um nível prévio da pessoa afetada, que compromete gravemente as suas funções sociais e funcionais. A Demência também pode ser definida como uma síndrome que se caracteriza por uma diminuição da memória, associado a um déficit de pelo menos uma outra função cognitiva, com uma intensidade suficiente, para interferir no desempenho profissional ou social da pessoa (ABNEURO, 2023).

Conforme artigo publicado no site da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), do Ministério da Saúde (MS), a palavra demência, historicamente tem origem no latim *demens*, sendo: *de* (privação) e *mens* (inteligência), que significa ausência de mente ou de inteligência. Assim, a terminologia da palavra ‘demência’ possui relação direta com as chamadas doenças neurodegenerativas, que provocam ausência sucessiva das funções essenciais do cérebro humano ocasionando uma progressão na perda de habilidades, como linguagem, memória, raciocínio e controle motor (BRASIL, 2023).

A demência é uma circunstância patológica, que provoca o declínio cognitivo da pessoa, o que causa significativos prejuízos no funcionamento físico e psíquico dos indivíduos afetados por esse mal, em inúmeras áreas de sua vida. O relatório mundial sobre as estatísticas de demências humanas, da Organização Mundial da Saúde publicada pela Alzheimer’s Disease Internacional (ADI), a federação global, que representa mais de 100 associações de Alzheimer e demências em todo o mundo aponta que existe cerca de 50 milhões de pessoas com essas doenças e um novo caso surge a cada 3 segundos no mundo. (AZINT, 2022).

A relevância do tema está em contribuir com uma revisão de literatura, através de uma pesquisa bibliográfica sobre os problemas relacionados às doenças crônico-degenerativas, causadas por demências diversas, notadamente a Doença de Alzheimer, principal fator causador

dessas doenças, que atingem não só a população jovem, mas principalmente às pessoas idosas. Assim torna-se de suma importância para os profissionais de enfermagem ampliar os conhecimentos sobre essas doenças degenerativas e seus reflexos nas populações diretamente atingidas por elas.

Devido ao grande número de pessoas portadoras dessas doenças degenerativas, dentre, as pessoas idosas e o crescente envelhecimento da população brasileira, cresce destarte a demanda por prevenção e cuidados assistenciais aos pacientes acometidos por esse mal, uma vez que há uma necessidade de reestruturação dos programas e serviços de saúde especializados nessa área da medicina, no intuito de dar respostas às suas constantes necessidades, que cada vez mais se tornam os maiores consumidores de saúde na atualidade.

O profissional de enfermagem, enquanto integrante da Rede da Atenção Básica à Saúde, membro de equipe de Estratégia de Saúde da Família do Programa Saúde da Família (PSF), integrante de equipe de socorrista do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU), Grupo de Socorro de Urgência (GSU), integrante de equipes de Atendimento Ambulatorial, de Emergência e Urgência de hospitais públicos ou privados ou de clínicas particulares deve possuir conhecimento sobre os tipos de doenças causadoras de demências, para que o mesmo possa ter uma boa atuação profissional.

A relevância do tema está em contribuir com uma revisão de literatura, através de uma pesquisa bibliográfica sobre os problemas relacionados às doenças crônico-degenerativas, causadas por demências diversas, notadamente a Doença de Alzheimer, principal fator causador dessas doenças, que atingem não só a população jovem, mas principalmente às pessoas idosas. Assim torna-se de suma importância para os profissionais de enfermagem ampliar os conhecimentos sobre essas doenças degenerativas e seus reflexos nas populações diretamente atingidas por elas.

Devido ao grande número de pessoas portadoras dessas doenças degenerativas, dentre, as pessoas idosas e o crescente envelhecimento da população brasileira, cresce destarte a demanda por prevenção e cuidados assistenciais aos pacientes acometidos por esse mal, uma vez que há uma necessidade de reestruturação dos programas e serviços de saúde especializados nessa área da medicina, no intuito de dar respostas às suas constantes necessidades, que cada vez mais se tornam os maiores consumidores de saúde na atualidade.

O profissional de enfermagem, enquanto integrante da Rede da Atenção Básica à Saúde, membro de equipe de Estratégia de Saúde da Família do Programa Saúde da Família (PSF), integrante de equipe de socorrista do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU), Grupo de Socorro de Urgência (GSU), integrante de equipes de Atendimento Ambulatorial, de Emergência e Urgência de hospitais públicos ou privados ou de clínicas particulares deve possuir conhecimento sobre os tipos de doenças causadoras de demências,

para que o mesmo possa ter uma boa atuação profissional.

Evidenciou-se a hipótese de que, os profissionais de enfermagem façam uso de um aperfeiçoado planejamento, com relação aos cuidados que devem ser ofertados aos portadores de demência e assim, esses profissionais possam fazer uso das ferramentas da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), instrumentos essenciais, que podem contribuir para a boa organização do trabalho dos enfermeiros e seu relacionamento com os pacientes, no intuito, dessa forma proporcionar uma melhor qualidade do trabalho a ser desenvolvido e melhorando assim, a qualidade de vida dos portadores de demências.

Assim, o artigo pretende proporcionar aos profissionais de enfermagem, uma melhor compreensão e a influência das doenças demenciais, no dia a dia dos pacientes idosos por elas acometidos, seus familiares e cuidadores visando dessa forma contribuir com futuros estudos e pesquisas, que venham a ser desenvolvidos nessa área específica da saúde humana. O estudo teve como objetivo geral analisar as evidências científicas acerca da assistência da enfermagem junto ao paciente portador de demências.

2 MÉTODOS

Trata-se de um estudo de Revisão Integrativa da Literatura (RIL) tendo como embasamento teórico, os autores Mendes, Soares e Galvão (2008), Soares (et. al., 2014), Brum (et. al., 2016) e Silva (et. al., 2020). Na primeira etapa, o estudo teve a seguinte temática básica: “Contribuição assistencial do enfermeiro a pacientes com demência na idade avançada”. E como ponto de partida o seguinte questionamento: Quais os estudos científicos disponíveis na literatura médica nacional e mundial evidenciam a importância do atendimento, pelos profissionais de Enfermagem, aos portadores de demências?

Na segunda etapa, para o levantamento dos artigos na literatura foi realizada uma busca nas seguintes bases de dados: Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Electronic Library Online (SciELO), nos portais CAPES, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e PUBMED, mediante o cruzamento dos seguintes descritores: “Cuidados de Enfermagem”, “Demência” e “Pessoa Idosa”, sendo analisados 28 estudos.

Foram utilizados para busca dos artigos, os seguintes descritores disponibilizados na base Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e suas combinações na língua portuguesa: Ciência e Saúde; Homeopatia; Medicinas Tradicionais, Complementares e Integrativas; Saúde Pública; e Vigilância em Saúde.

Os critérios de inclusão definidos para a seleção dos artigos foram: artigos que apresentam contextos referentes à assistência de enfermagem em pessoas idosas portadoras de

demências; artigos que resultem de buscas, a partir dos descritores supracitados; artigos publicados entre os anos de 2018 a 2023; artigos que apresentam a assistência de enfermagem ao idoso paciente de demência, nos seus resultados de estudo; artigos publicados em português; artigos na íntegra que retratem a temática referente à revisão integrativa e artigos publicados e indexados nos referidos bancos de dados nos últimos dez anos.

Os critérios de exclusão foram definidos como fora do período de inclusão, ou seja, antes de 2018; artigos que não atendam à questão norteadora da pesquisa; artigos que descrevam e/ou citem outras doenças causadoras de dependências, mas que não sejam demências ou que tenham outro foco clínico ou os repetidos nas bases de dados.

Na terceira etapa foi realizada a leitura detalhada dos artigos componentes desse estudo para a coleta de informações utilizando os instrumentos de coleta, mediante o cruzamento dos seguintes descritores: “Cuidados de Enfermagem”, “Demência” e “Pessoa Idosa”, sendo analisados 28 estudos. Por se tratar de uma Revisão Integrativa da Literatura, a coleta de dados ocorreu entre os meses de janeiro a junho de 2024.

Conforme sintetizam Mendes, Soares e Galvão (2008), Soares (et. al., 2014), Brum (et. al., 2016) e Silva (et. al., 2020), para garantir a validade da revisão, os estudos selecionados foram analisados detalhadamente. A análise foi realizada de forma crítica, procurando explicações para os resultados diferentes ou conflitantes nos diferentes estudos; a listagem de fatores que mostraram um efeito na variável em questão ao longo dos estudos; a escolha ou exclusão de estudos frente ao delineamento de pesquisa.

Na quinta etapa, Para o critério de análise das referências, todo o conteúdo obtido foi organizado quanto ao ano de sua publicação, nas plataformas supracitadas. Assim, todos os artigos foram analisados antecipadamente, por intermédio de leitura da titulação e a seleção se deu, com ênfase nos objetivos e na pergunta norteadora desta RIL. Procedeu-se, então a leitura dos recortes e resumos pré-selecionados, e, após essa fase do processo formados, na íntegra, os textos e artigos completos, e, ao final foram selecionados e escolhidos, quais os estudos elegíveis para a análise.

Na sexta etapa e última etapa, a partir da construção de um documento com a descrição das etapas percorridas, com as principais evidências científicas e as lacunas do conhecimento sobre a temática estudada.

3 RESULTADOS

Na busca pela seleção dos artigos foram encontrados 28 artigos no total nas plataformas LILACS (02), SciELO (02), nos portais CAPES (14), BVS (02) e PUBMED

(08), dos quais, 22 foram selecionados para exclusão de por se tratarem de artigos repetidos sobre a mesma temática e outros temas similares. Dos 28 (vinte e oito) artigos selecionados, 20 (vinte) estudos inclusos para análise foram publicações das plataformas supracitadas e 08 (oito) referente às legislações correlatas, concernentes ao tema. Dessa forma, 28 (vinte e oito) artigos completos foram avaliados, para elegibilidade, sendo que, destes, 22 (vinte e dois) foram excluídos, por não se enquadrarem nos critérios de inclusão e por se tratarem de outros tipos de doença.

Verificou-se a importância das intervenções de enfermagem, com foco na SAE, de modo contínuo em pessoas idosas, portadores de demência e que esses procedimentos ajudaram a melhorar o estado geral dos pacientes idosos com demência. No final da busca, nas bases de dados houve uma totalização de 28 artigos, sendo excluídos 22 artigos, por não atenderem aos critérios de inclusão tendo como amostra final 06 (seis) artigos, conforme mostra o quadro 01 abaixo:

Percebeu-se, no procedimento de análise de alguns estudos que, ainda se denota algum desconhecimento da parte de alguns profissionais de enfermagem, sobre o processo de alterações psicofísicas, que ocasiona algumas demências nas pessoas com idade avançada, mas no geral, conforme leitura acurada dos artigos, que a maioria dos enfermeiros, notadamente, aqueles profissionais que procedem ao atendimento seguindo as recomendações do SAE conseguem perceber os sinais e sintomas que caracterizam grande parte das demências.

O cuidado que precisa ser ofertado aos pacientes com demência, antes de ser um ato deve ser uma responsabilização, que consiga promover um vínculo afetivo entre o paciente e o profissional de enfermagem ou cuidador profissional. O profissional enfermeiro é o gestor pessoal dos cuidados aos pacientes e, por deter o conhecimento da doença, o nível de suas fases e suas consequências pode planejar e executar inúmeras atividades para o devido cuidado com o idoso paciente e a sua família (SOARES et. al., 2014).

No tocante ao método utilizado nas pesquisas, dos seis artigos incluídos (ANGUITA, 2022); (ANTUNES et.al., 2020); (ROLIM et. al., 2022); (SANTANA et. al., 2019); (SANTOS et. al., 2021) e (SILVA et. al., 2020), todos foram identificados como uma abordagem mista, conforme demonstrado no quadro 2 abaixo.

Quadro 2 – Artigos incluídos na Revisão Integrativa da Literatura (RIL).

Nº	Título/Ano de publicação/autores	Base de dados	Desenho do estudo	Nível de evidência	Objetivo	Resultados	Conclusão
1	Conhecimento dos estudantes de graduação em enfermagem sobre a doença de Alzheimer e os cuidados com a demência relacionada/2022/ Anguita L.P.,et al.	BVS	Estudo misto, descrito, do tipo pesquisa-ação.	IV	Descrever os procedimentos da atenção da saúde primária em pacientes com Alzheimer e demências diversas.	O estudo elabora estratégias e procedimentos para a equipe de atenção primária da saúde, em pacientes idosos portadores de demência.	Como atualmente, o diagnóstico da DA e outras demências baseiam-se na história clínica do paciente, associada a um exame de RM estrutural, os autores apontam novas estratégias de abordagem para avaliação de casos moderados e graves.
2	As classificações de enfermagem na saúde coletiva: o projeto CIPESC/2020/ Antunes, M.J.M.; Chianca, T.C.M	BVS	Estudo misto, descrito, do tipo pesquisa-ação, com abordagem	IV	Analisar as ações dos atendimentos da atenção primária da	O estudo trás metodologias e procedimentos para a equipe de saúde coletiva, em	Como o diagnóstico clínico ainda é o ponto chave para a detecção dessa forma de demência, os autores sugerem

			qualitativa e quantitativa.		enfermagem em pacientes com demências.	idosos com demência.	testes de rastreio cognitivo como o mini-exame do estado mental e o teste do desenho do relógio para o diagnóstico de pacientes em estado inicial.
3	A importância dos cuidados de enfermagem aos pacientes portadores de Alzheimer/2022/ Rolim. B.A, Silva M.C, Braga T.R.O, Souza K.C, Rodrigues S.C, Feitosa ANA.	LILACS	Estudo misto, descrito, do tipo pesquisa-ação.	IV	Descrever os cuidados da atenção da saúde primária em pacientes com Alzheimer e outras demências.	O estudo elabora estratégias e procedimentos para a equipe de atenção primária da saúde, em pacientes idosos portadores de Alzheimer.	Os autores, com esse estudo vislumbram o conhecimento acerca do declínio cognitivo e funcional da Doença de Alzheimer; Sugerem o conhecimento acerca dos sintomas psicológicos e comportamentais da demência (SPCD); e também o conhecimento acerca do comprometimento da linguagem.
4	Indicativos de aplicabilidade das orientações de enfermagem no cotidiano de cuidadores de portadores de Alzheimer/2019/ Santana A, R.F.; Almeida A, K.S.; Savoldi, N. A. M.	LILACS	Estudo misto, descrito, do tipo pesquisa-ação.	IV	Orientar os procedimentos da atenção da saúde primária em pacientes com Alzheimer e demências diversas.	O estudo trás orientações para a equipe de atenção primária da saúde, em pacientes idosos portadores de Alzheimer e outras doenças neurodegenerativas.	Através desse estudo, os autores aconselham o acolhimento durante o processo de admissão; a inclusão através da realização de eventos culturais e tratamento com equidade; as exigências físicas e mentais que o cuidado proporciona à equipe; a falta dos familiares e a importância do carinho e paciência do cuidador.
5	Nutrição e qualidade de vida de idosos na região centro oeste da cidade de São Paulo/2021/ Santos, A. S.; Kozasa, E. H.; Bonilha, E. A.; Souza, R.; Silva, A.	SCIELO	Estudo misto, descrito, do tipo pesquisa-ação, com abordagem	IV	Orientar os profissionais de enfermagem, quanto aos	O estudo trás orientações para enfermeiros e cuidadores para melhorar a qualidade de	Os autores, mostram que são variadas as atitudes diante do envelhecimento e da finitude, dependendo da concepção

	L.; Oliveira A, R. M. J.; Marchiori, M.F.R.; Rosas, M.F.		qualitativa e quantitativa.		procedimentos e cuidados em pacientes com Alzheimer e outras demências.	vida em pessoas idosas portadores de Alzheimer e outras doenças.	de cada pessoa idosa e de cada profissional variável de acordo com sua história de vida, e de como esse sujeito se insere na sociedade.
6	Assistência de Enfermagem aos pacientes portadores de Alzheimer: Uma revisão integrativa/2020/ Silva, S.P.Z. et al.	SCIELO	Estudo misto, descrito, do tipo pesquisa-ação, com abordagem qualitativa e quantitativa.	IV	Descrever os procedimentos e cuidados em pacientes com Alzheimer acerca do declínio cognitivo e funcional.	O estudo elabora orientações e estratégias para as equipes da atenção primária da saúde, em ambientes ambulatorial e domiciliar.	Os autores, com esse estudo mostram como o diagnóstico é difícil, especialmente nos estágios iniciais. Sugerem novos critérios para o diagnóstico têm sido adotados, uma vez que a doença se inicia alguns anos antes dos sintomas relacionados às funções cognitivas, especialmente a perda da memória.

Fonte: Elaboração da autora.

Com relação ao método utilizado nas pesquisas, dos vinte e dois artigos excluídos em categorias específicas e por não se enquadrarem nos critérios de inclusão e por se tratarem de outros tipos de doença, conforme demonstrado abaixo:

a- Categoria 1 – Base de dados PUBLIMED: Composto por 08 (oito) registros, de textos legais contidos na legislação brasileira e entidades de classe: 1) Constituição da República Federativa do Brasil de 1988; 2) Lei nº 7.498 de 25 de junho de 1986; 3) Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003; 4) Resolução CNE nº 466, de 12 de dezembro de 2012; 5) Ministério da Saúde. Definição: Pessoas com demências; 6) Ministério da Saúde. Planejamento Terapêutico; 7) Ministério da Saúde/BVS. O avanço de casos de demências no Brasil); e 8) COFEN. Resolução nº 358, de 15 de outubro de 2009.

b- Categoria 2 – Base de dados CAPES: : Composto por 14 (catorze) registros e textos de artigos de doutrinadores, especialistas e entidades de classe, com conhecimento do assunto: 1) ABNEURO (2023); 2) Abraha (et. al., 2018); 3) ABRAZ (2023); 4) ADI/2022; 5) Beck (et. al., 2021); 6) Bourdon e Belmim (2021); 7) Brum (2016); 8) Coelho (et. al., 2020); 9) Lago e Terán (2019); 10) Mendes, Silveira e Galvão (2008); 11) OMS (2023); 12) Soares (et. al., 2014); 13) SOU ENFERMAGEM (2023); e 14) Wuli (et. al., 2021).

5 DISCUSSÃO

O Ministério da Saúde (MS) recomenda que, o profissional de saúde (médico ou enfermeiro), ao proceder a consultas e/ou exames em pacientes com sintomas de demência deve procurar observar e identificar se existe algum declínio cognitivo, alteração de comportamento e humor, como modo de rastreamento. Se for detectada alteração dessa natureza, uma anamnese (exame de memória) completa deverá ser efetuada, para que sejam identificadas áreas precisam ser mais bem investigadas, avaliando-se as comorbidades e os efeito medicamentosos e depressivos (BRASIL, 2023, online).

Dentre as principais demências diagnosticadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS), no mundo e no Brasil e catalogadas pela Associação Brasileira de Alzheimer (ABRAZ) estão: a) Doença de Alzheimer; b) Doença Vascular; c) Doença de Parkinson; d) Demência de Corpos de Lewy; e) Demência Frontotemporal; f) Doença de Huntington; g) Demência Provocada pelo Álcool (Síndrome de Korsakoff); e h) Doença de Creutzfeldt-Jacob (ABRAZ, 2023, online).

A recomendação da Associação Brasileira de Alzheimer (ABRAZ) é de que, para que seja realizado o diagnóstico para detecção de qualquer demência é necessário que haja evidências de declínio cognitivo importante no paciente consultado e/ou examinado, a partir de um nível anterior de desempenho, em dois ou mais domínios cognitivos, sendo: atenção, execução, aprendizagem e memória, linguagem, motor ou social, uma vez que, isso já vem de uma preocupação do paciente, de uma pessoa da família, de um cuidador ou do seu histórico médico, com informações de que há declínio cognitivo significativo (ABRAZ, 2023, online).

Infelizmente, ainda não há cura para a demência, seja ela de qual categoria for. Assim, através do acompanhamento e do tratamento procura-se retardar os efeitos nocivos e progressivos da doença, para permitir aos portadores, a realização de suas atividades cotidianas, de modo individual, para que, dessa forma haja uma boa convivência, harmônica, com todos os membros da família, cuidadores e a sociedade. Sendo assim, o Ministério da Saúde (MS) recomenda alguns cuidados especiais que devem ser dispensados às pessoas portadoras de demências diversas, por profissionais de saúde em geral, sendo os principais (BRASIL, 2023):

1- Forma adequada de conversar com o doente: A comunicação com o portador de doença demencial de ser procedida de forma individual, personalizada, já que muitos portadores de demência possuem dificuldades de encontrar palavras para se expressar corretamente. **2- Contato social:** Deve sempre estar mantendo contato com amigos, familiares, cuidadores e o profissional de saúde responsável por seus cuidados médicos, para evitar ao máximo, o seu isolamento e a solidão, para evitar o aumento da perda de sua capacidade cognitiva. **3- Estabelecimento de rotinas e regras.** O ambiente ou as atividades diárias do paciente com demência, não deve ser alterado em hipótese alguma, pois isso pode causar-lhe, uma grande confusão mental. **4- Adaptação do ambiente familiar:** Deve-se retirar de todos os cômodos

da casa tapetes, carpetes, excesso de móveis, brinquedos de crianças etc., de modo a facilitar a movimentação do paciente com demência pelos diversos locais da casa estimulando a sua independência. **5- Atenção especial para sinais na pele:** Pacientes com demências idosos merecem atenção especial, quanto ao aparecimento de sinais na pele, principalmente os pacientes acamados (BRASIL, 2023).

Além de todas essas medidas recomendadas pelo Ministério da Saúde (MS) para os portadores de demência existem outras, que auxiliam no tratamento desses pacientes. No entanto, não existem intervenções terapêuticas capazes de reverter ou alterar a história natural da síndrome demencial primária. Mas, através do planejamento terapêutico, o tratamento das demências, compartilhado com o serviço de Atenção Primária de Saúde (APS) realizado pela equipe de enfermagem podem trazer inúmeros benefícios, como a melhora da cognição, principalmente no domínio da memória e da atenção (BRASIL, 2023).

Anguita (2022) salienta alguns diagnósticos do campo da enfermagem relacionados às doenças demenciais em pacientes com idade avançada, que podem ajudar no tratamento humanizado do portador de demências, e, com isso evitar incorrer em riscos de lesões relacionados à falta de atenção aos riscos do ambiente domiciliar, como: a) distúrbios relacionados à incapacidade de avaliação da realidade secundária ocasionada por degeneração neuronal; b) mobilidade física afetada por instabilidade ao caminhar; c) déficit no autocuidado ocasionado por diminuição de força muscular, dentre outras.

Destaque-se que os procedimentos realizados por enfermeiros nos pacientes portadores de demência têm como objetivo primordial preservar ao máximo, a capacidade do paciente, para com isso alcançar um desempenho funcional melhor, em cada estágio da doença, com vistas ao bem-estar físico e emocional da pessoa acometida de demência (ANGUITA, 2022).

O profissional enfermeiro que se propõe a instituir ações que proporcionem melhora na qualidade de vida e bem-estar, na vida dos portadores de demência precisam, antes de tudo, se dispor de muita paciência, espírito solidário, e, acima de tudo estabelecer um relacionamento afetivo com o paciente idoso pautado no respeito e na confiança, a despeito dos cuidados médicos prestados (SANTANA et. al., 2019).

Santana (et. al., 2019) assevera ainda que, o profissional de enfermagem que possuem atuação voltada às atividades de cuidados médicos às pessoas idosas portadoras de demência desempenha uma função de essencial significado e importância na sociedade de modo geral, cuja intenção é a de suprir e promover a autonomia do paciente idoso, através do cuidado, sempre na busca por alternativas que ocasionem atitudes que lhe proporcionem pleno estado de saúde e bem-estar, em sentido mais amplo.

Rolim (2022) afirma que, as incumbências dos profissionais de enfermagem devem focar sempre em aspectos diversificados e para que isso aconteça a contento, o enfermeiro deve, prioritariamente, se atualizar e se reciclar em novos conhecimentos e procedimentos médicos inerentes aos cuidados para com pessoas idosas portadoras de demência. Dessa

forma, o enfermeiro se torna indispensável tanto nos cuidados como no suporte aos cuidadores de idosos, vez que vislumbra o bem-estar do paciente e também de sua família.

Santos et. al. (2021) descreve que as mais variadas interpretações textuais relacionadas às pesquisas medidas concernentes às doenças demenciais denotam que ainda se encontram muitas limitações acerca dos conhecimentos adquiridos pelos profissionais de enfermagem sobre a fisiopatologia das demências diversas. Assim, se torna de suma importância que o enfermeiro esteja sempre procurando se ater a uma formação contínua, no intuito de absorver cada vez mais conhecimentos, seja por intermédio de especializações profissionais, participação em seminários, congressos e eventos sobre a temática.

Silva et. al (2020) assegura que, para a eficácia dos procedimentos da enfermagem alcance seus objetivos é preciso que seja desenvolvido uma metodologia de trabalho, com embasamento em métodos científicos. Assim, essa metodologia de trabalho desenvolvida pela enfermagem chama-se Processo de Enfermagem, pois a enfermagem presta assistência aos pacientes através de cuidados físicos, psicológicos e sociais, com a inclusão de seu ambiente, cuidadores e, principalmente, a família.

A demência é a principal causa de morbidade entre as pessoas idosas e corresponde a um índice de 25% da vida útil dos portadores dessa doença, com uma agravante: a causa de incapacidade. A identificação da demência só pode ser confirmada através de exames clínicos, sendo recomendado exame e procedimento por neuroimagens, para a confirmação do diagnóstico (BRASIL, MS, 2023, online).

A síndrome de demência é ocasionada por inúmeros processos etiopatogênicos, tanto do ponto de vista crônicos quanto agudos e possuem a seguinte classificação:

Evolutiva: Declínio progressivo por doenças neurodegenerativas, vascular e infecciosa crônica;

Estática: Demência vascular com fator de risco controlado, sequela de lesão cerebral aguda por trauma ou infecção;

Potencialmente reversível: Doenças clínicas, como hipotireoidismo e depressão; fatores nutricionais, como deficiência de vitamina B12; medicamentosa, como o uso constante de biperideno, benzodiazepínico, dentre outros;

Comprometimento Cognitivo Leve: Representa o estágio entre o declínio cognitivo esperado do envelhecimento normal e o declínio mais grave da demência. Nesse estágio o paciente se queixa de incapacidade de realizar atividades simples do dia a dia (BRASIL, MS, 2023, online).

As intervenções dos profissionais de enfermagem, no Brasil, se norteiam e são respaldadas pela Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), estabelecido pelo Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), através da Resolução 358/2009, cujo método científico de execução de trabalho visa proporcionar uma melhoria significativa da qualidade da assistência prestada aos clientes, de forma universal, por intermédio do planejamento individualizado das ações de Enfermagem elaboradas pelo profissional enfermeiro (SILVA et. al. 2020, online).

Os procedimentos realizados através da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) são amplamente reconhecidos por todos os profissionais de enfermagem do país inteiro, como sendo um marco institucional relacionado aos serviços de saúde, por ser uma importante ferramenta de gerenciamento usada para o devido planejamento, execução, controle e avaliação das ações de cuidados diretos e indiretos aos clientes do sistema Único de Saúde (SUS) (COFEN, 2009).

As recomendações e procedimentos da enfermagem, com foco na SAE é amplamente usada como uma metodologia assistencial, nessa seara compreendida como uma aplicação prática de uma teoria de enfermagem, no que diz respeito a assistência aos clientes diversos, com a utilização ou não do Processo de Enfermagem (PE) ou partes do mesmo, visto que, a SAE contém todo o planejamento registrado da assistência de enfermagem, com abrangência, desde a elaboração e implementação do manual de normas procedimentais, de rotinas das unidades de saúde, descrição padronizada das ações, até a adoção do PE (COFEN, 2009).

Tais recomendações e normas procedimentais são oriundas da Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, que regulamenta o exercício das atividades de Enfermagem no Brasil, através do caput do artigo 1º, que assim reverbera:

Art. 1º - O exercício da atividade de Enfermagem, observadas as disposições da Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986 e respeitados os graus de habilitação é privativo de Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteiro e só será permitido ao profissional inscrito no Conselho Regional de Enfermagem, da respectiva região (BRASIL, 1986, p. 20).

Assim, o enfermeiro deve orientar, de acordo com a evolução da doença, as especificidades dos procedimentos, com foco na SAE, das etapas e a maneira de agir, em cada uma dessas situações respeitando-se, naturalmente, o ambiente onde se encontra o paciente com demência, a condição socioeconômica do portador da doença e evidentemente, a rotina de cada família (SANTANA *et. al.* 2019).

A execução da SAE é essencial pelo fato desses procedimentos apresentarem uma facilitação nas reabilitações e melhora da qualidade da assistência de enfermagem permitindo trazer implicações positivas para o paciente e também para a equipe de enfermagem, com relação aos cuidados com a pessoa com demência. A implementação desses procedimentos com foco na SAE tem sido prescrito, então, para que a assistência de enfermagem deva ser sistematizada, através da implantação do Processo de Enfermagem (PE) (COFEN, 2009).

Assim, o enfermeiro deve orientar, de acordo com a evolução da doença, as especificidades dos procedimentos, com foco na SAE, das etapas e a maneira de agir, em cada uma dessas situações respeitando-se, naturalmente, o ambiente onde se encontra o paciente com demência, a condição socioeconômica do portador da doença e evidentemente, a rotina de cada família (SANTANA *et. al.* 2019).

A realização de toda avaliação funcional do paciente com demência é parte integrante

de todo cuidado de enfermagem, com ênfase na pessoa e nos sistemas de cuidados, que o paciente necessita. O profissional de enfermagem tem uma grande contribuição em todo esse processo, vez que, através dos procedimentos da SAE, o mesmo detém um conhecimento mais ampliado de toda a situação, já que todo conhecimento está em constante mudança e isso também se aplica, principalmente, ao paciente com demência (SANTOS et. al., 2021).

A efetivação dos procedimentos de assistência de enfermagem aos pacientes com demência, com foco na SAE se constitui numa significativa melhora na qualidade do atendimento do enfermeiro, uma vez que, esses procedimentos advêm de uma busca da padronização das práticas recomendadas pela Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn), cujo objetivo maior foi o de assumir e desenvolver esses procedimentos, em todo o país, desde de 1996, através da Classificação Internacional de Práticas de Enfermagem em Saúde Coletiva (CIPESC), em contribuição à Classificação Internacional de Práticas de Enfermagem (SILVA et. al., 2020).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Mediante todo o estudo exposto pode-se denotar que os cuidados e procedimentos realizados pelos profissionais de enfermagem, com ênfase nos conhecimentos e metodologias científicas, em pacientes idosos acometidos de demência se tornam primordiais, no intuito de evoluir o seu estado de saúde, e, assim proporcionar uma melhor qualidade de vida, maior autonomia e bem-estar ao doente, aumentar a sua sobrevida e fortalecer o seu convívio familiar e social.

Assim, depois da execução deste estudo viu-se que, o profissional de enfermagem deve atentar sempre para a ampliação de conhecimentos acerca das diversas demências, para que dessa forma possa adquirir maiores entendimentos sobre a temática abordada, sempre com vistas a extrema relevância do papel desempenha pelo enfermeiro e pela equipe multiprofissional, na assistência prestada tendo a visão de que, na atualidade, a expectativa de vida das pessoas idosas vem sempre tendo um aumento, no decorrer dos anos e são eles, os idosos, os principais acometidos por essas enfermidades.

Dentre as limitações do estudo, destaca-se a escassez de pesquisas. Sugere-se a inclusão de outras abordagens e formas de publicação, como revisões e pesquisas qualitativas, além de teses e dissertações.

Desta forma, a realização deste estudo vislumbra a possibilidade de uma melhor compreensão da verdadeira importância da aquisição de conhecimentos científicos inovadores e atuais, a respeito das demências diversas e a sua imensa conceituação para todos os profissionais enfermeiros, que são os profissionais que dão suporte e atendimento às pessoas idosas acometidas por essas doenças dando-lhes a devida atenção, suporte e assistências às

famílias e proporcionado os cuidados integrais, no intuito de reduzir ao máximo, o sofrimento do doente e seus entes queridos tenham um estilo de vida mais equilibrado.

Numa perspectiva de futuro, o presente estudo vislumbra contribuir para a prática de enfermagem, uma vez que chama a atenção para um tema presente no dia a dia das equipes de enfermagem, que trabalham em instituições que cuidam de pessoas idosas portadoras de demências. O estudo enfatiza ainda, a necessidade de que, os cuidados sejam embasados em evidências científicas, para que possam ser considerados como boas práticas de enfermagem; da importância do cuidado individualizado, centrado no idoso e em suas necessidades; do treinamento e comunicação da equipe e o seu papel do contexto.

REFERÊNCIAS

ACADEMIA BRASILEIRA DE NEUROLOGIA. **Novo Consenso sobre Demência**. Disponível em: <https://abneuro.org.br/2023/01/27/novo-consenso-sobre-demencia/>. Acesso em: 26.09.2023.

ABRAHA, L. et al. **Systematic review of systematic reviews of non-pharmacological interventions to treat behavioural disturbances in older patients with dementia** (Revisão sistemática de revisões sistemáticas de intervenções não farmacológicas para tratamento de distúrbios comportamentais em pacientes idosos com demência). The SENATOR OnTop series. *BMJ. open.* v. 7, n. 3, 2018. Disponível em: <<https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-28302633>>. Acesso em: 02.09.2023.

ABRAZ – Associação Brasileira de Alzheimer. **DEMÊNCIA**. Disponível em: <https://abraz.org.br/sobre-alzheimer/demencia/>. Acesso em: 31.08.2023.

ALZHEIMER'S DISEASE INTERNACIONAL. **Conferência ADI 2022**. Disponível em: <https://www.alzint.org/what-we-do/adi-conference/adi-conference-2022/>. Acesso em: 31.08.2023.

ANGUITA L.P., et al. Undergraduate nursing students' knowledge of Alzheimer's disease and related dementia care. **J. Prof. Nurs.** (Conhecimento dos estudantes de graduação em enfermagem sobre a doença de Alzheimer e os cuidados com a demência relacionada). v. 39, p. 101-108, 2022. Disponível em <<https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-35272816?lang=pt>>. Acesso em: 02.09.2023.

ANTUNES, M.J.M.; CHIANCA, T.C.M. **As classificações de enfermagem na saúde coletiva: o projeto CIPESC**. Revista Brasileira Enfermagem 2020. p. 644 e 651.

BECKY, L. et al. **Effectiveness and Safety of Aromatherapy in Managing Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia: A Mixed-Methods Systematic Review** (Eficácia e segurança da aromaterapia no tratamento dos sintomas comportamentais e psicológicos da demência: uma revisão sistemática de métodos mistos). v. 1, n. 3, p. 273-297, Sep-Dec. 2021. Disponível em: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8739377/>>. Acesso em: 02.09.2023.

BOURDON, E; BELMIM, J. Enriched gardens improve cognition and independence of nursing home residents with dementia: a pilot controlled trial. **Alzheimers Res Ther.** (Jardins enriquecidos melhoram a cognição e a independência de residentes de lares de idosos com demência: um ensaio piloto controlado). v. 13, n. 1, p. 116. 2021. Disponível em: <<https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-34134758>>. Acesso em: 02.09.2023.

BRUM, Chris Netto de et al. Revisão narrativa da literatura: aspectos conceituais e metodológicos na construção do conhecimento da enfermagem. In: LACERDA, Maria Ribeiro; COSTENARO, Regina Gema Santini (Org.). **Metodologias da pesquisa para a enfermagem e saúde: da teoria à prática**. Porto Alegre: Moriá, 2016. Cap. 5, p. 123.

COELHO, E.M.C., et al. **Exercise with Music: And Innovative Approach to Increase Cognition and Reduce Depression in Institutionalized Elderly (Exercício com música: e abordagem inovadora para aumentar a cognição e reduzir a depressão em idosos institucionalizados)**. Rev. Psicol. Deport. v. 29, n.1, p. 49-56.2020. Disponível em: <<https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/ibc-192269>>. Acesso em: 02.09.2023.

LAGO, A.C; TERÁN, A.L.A. Beneficios del psicoballet cubano en el tratamiento de enfermos de Alzheimer. Validação psicométrica. **Ver. Inf. Cient.** v. 98, n. 2, p. 171-183. 2019. Disponível em: <<https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1016798>>. Acesso em: 02.09.2023.

MENDES, K. D. S.; SILVEIRA, R. C. C. P.; GALVÃO, C.M. **Revisão integrativa: método de pesquisa para incorporação de evidências na saúde e na enfermagem**. Texto Contexto Enferm, v.17, n.4, p. 758 e 764. Florianópolis, Out-Dez, 2008.

OMS/OPAS-BRASIL. **Demência – Definição**. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/brasil>. Acesso em: 27.09.2023.

ROLIM, B.A, Silva M.C, Braga T.R.O, Souza K.C, Rodrigues S.C, Feitosa ANA. **A importância dos cuidados de enfermagem aos pacientes portadores de Alzheimer.** REVISTA. 2022. 11 (3): 01-09. Disponível em: <<https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/26625>>. Acesso em: 31.08.2023.

SANTANA, R.F.; ALMEIDA, K.S.; SAVOLDI, N. A. M. Indicativos de aplicabilidade das orientações de enfermagem no cotidiano de cuidadores de portadores de Alzheimer. **Revista da Escola de Enfermagem – USP.** n° 53. São Paulo. SP. 459-464; 2019.

SANTOS, A. S.; KOZASA, E. H.; BONILHA, E. A.; SOUZA, R.; SILVA, A. L.; OLIVEIRA, R. M. J.; MARCHIORI, M.F.R.; Rosas, M.F. Nutrição e qualidade de vida de idosos na região centro oeste da cidade de São Paulo. **Revista Nursing.** 23 (180). 2021. p. 438 e 444.

SILVA, S.P.Z. et al. **Assistência de Enfermagem aos pacientes portadores de Alzheimer: Uma revisão integrativa.** Nursing. v. 23, n.271, p. 4991-4998, Dez. 2020. Disponível em . <<https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1146996>>. Acesso em: 02.09.2023.

SOARES, C. B. et al. **Revisão integrativa: conceitos e métodos utilizados na enfermagem.** Revista da Escola de Enfermagem da USP, v. 48, n. 2, p. 335-345, 2014.

SOU ENFERMAGEM. **O que é a SAE.** Disponível em: <https://www.souenfermagem.com.br/fundamentos/sae/o-que-e-a-sae/>. Acesso em: 28.09.2023.

WULI, W, et al. Chinese herbs and acupuncture to improve cognitive function in Alzheimer 's disease. **Tzu Chi Med J** (Ervas chinesas e acupuntura para melhorar a função cognitiva na doença de Alzheimer. **Tzu Chi Med J**). v. 33, n. 2, p. 122-127. Apr-Jun. 2021. Disponível em: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8059467/>> Acesso em: 02.09.2023.

LEGISLAÇÃO

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988.** Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 20.03.2024.

BRASIL. **Lei nº 7.498 de 25 de junho de 1986. Regulamenta a Profissão de Enfermeiro, Técnicos de Enfermagem, auxiliar de Enfermagem e Parteiro.** Acessível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/lei7.498compilado.htm>. Acesso em: 31.08.2023.

BRASIL. **Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003.** Dispõe sobre o Estatuto da Pessoa Idosa e dá outras providências. (Redação dada pela Lei nº 14.423, de 2022). Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/110.741.htm. Acesso em: 20.03.2024.

BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE. **Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012.** Aprova normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. Brasília: Diário Oficial da União, 2013.

BRASIL. Ministério da Saúde. **DEFINIÇÃO – PESSOAS COM DEMÊNCIA.** Disponível em: <<https://linhasdecuidado.saude.gov.br/portal/demencia/definicao/>>. Acesso em: 31.08.2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Planejamento Terapêutico**. Disponível em: <<https://linhasdecuidado.saude.gov.br/portal/demencia/atencao-especializada/planejamento-terapeutico/>>. Acesso em: 03.09.2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. Biblioteca Virtual em Saúde. **O avanço de caso de Demência no Brasil**. Disponível em: <https://bvsmms.saude.gov.br/o-avanco-dos-casos-de-demencia-no-brasil-e-destaque-da-revista-pesquisa-fapesp-de-julho/>. Acesso em: 03.09.2023.

COFEN. Conselho Federal de Enfermagem. **Resolução nº 358, de 15 de outubro de 2009. Cria a Sistematização da Assistência da Enfermagem e dá outras providências**. Acessível em: <<https://www.cofen.gov.br>>. Acesso em: 31.08.2023.